

KAMILA RODRIGUES¹

**RÓŻNICE MIĘDZY JĘZYKIEM KOBIET A JĘZYKIEM MĘŻCZYZN
JAKO ISTOTNA PRZESZKODA W KOMUNIKACJI**

*Differences between women's language and men's language
As a significant obstacle in communication*

Strona | 47

Wprowadzenie

Komunikacja odgrywa niezmiernie ważną rolę w życiu społecznym, ponieważ jest fundamentalną umiejętnością, która umożliwia ludziom wchodzenie w interakcje, współpracę i funkcjonowanie w społeczeństwie. Jest to proces, który obejmuje nie tylko prostą wymianę informacji między osobami, ale także bardziej złożone działania, takie jak wywieranie wpływu, negocjacje czy perswazja [Chmielowska-Marmucka, 2015: 25]. Pojęcie komunikacji nie ogranicza się jedynie do przekazu faktów czy danych. Jest ono również narzędziem socjalizacji, umożliwiającym przekazywanie wartości, norm, zwyczajów i wiedzy kulturowej między pokoleniami. Dzięki komunikacji dzieci i młodzież uczą się od starszych, jak funkcjonować w społeczeństwie, dowiadują się, jakie zachowania są akceptowane, a jakie nie, oraz uczą się, jak radzić sobie z różnymi sytuacjami życiowymi. Jest to proces ciągły, który pomaga w utrzymaniu i rozwoju kultury oraz tradycji [Chmielowska-Marmucka, 2015: 26].

W komunikacji ważna jest nie tylko treść przekazu, ale także sposób, w jaki jest on przekazywany. Różne formy komunikacji, takie jak mowa, pismo, gesty, mimika, a także sztuka i muzyka, pozwalają na wyrażenie i przekazanie emocji, myśli i doświadczeń. W komunikacji ważna jest również zdolność do słuchania i empatii, dzięki czemu możliwe jest zrozumienie i docenienie perspektywy innych. W epoce cyfrowej komunikacja nabrała nowych wymiarów. Internet i media społecznościowe umożliwiają szybką i wszechstronną wymianę informacji i idei na skalę globalną. To z kolei wpływa na sposób, w jaki społeczeństwa ewoluują, integrują się i reagują na globalne wyzwania. Komunikacja jest więc podstawową aktywnością ludzkiego życia, która wpływa na wszystkie jego sfery.

¹ Studentka na kierunku psychologia w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie.

Odgrywa kluczową rolę w rozwoju osobistym, kształtowaniu relacji międzyludzkich, a także w budowaniu i podtrzymywaniu społeczności i kultur. Jest to proces dynamiczny, który stale ewoluuje i adaptuje się do zmieniającego się świata [Podkowińska, 2018a: 235].

Płeć biologiczna a płeć kulturowa

Zagadnienie wzajemnych powiązań między językiem a płcią jest problemem, który fascynuje badaczy od dłuższego czasu. Dopiero jednak w ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania zarówno pod względem liczby, jak i tematyki prac naukowych poświęconych tej kwestii. Naukowcy starają się weryfikować, precyzować i poddawać obserwacji wiele problemów związanych z tym zagadnieniem, przyjmując różnorodne perspektywy. W ramach tych badań dokonano istotnego rozróżnienia między płcią biologiczną (sex) a płcią kulturową (gender). Badania wskazują, że większość uwagi naukowej poświęcona jest kategorii płci kulturowej. W dziedzinie gender studies powstały liczne prace, często o charakterze interdyscyplinarnym, które koncentrują się na opisie i interpretacji płci w kontekście kulturowym. Ten kontekst obejmuje między innymi role społeczne, stereotypy i inne aspekty związane z danym obszarem [Wilkoń, 2000: 101–102].

Eksperymenty te skupiają się na tym, jak różne kultury i społeczeństwa definiują i interpretują płeć oraz jak te definicje wpływają na język, komunikację i społeczne interakcje. Przykładowo, analizuje się, w jaki sposób język odzwierciedla i wzmacnia role płciowe oraz jakie są konsekwencje tego dla różnych grup społecznych. W świetle tych ustaleń wiele wcześniej uogólnionych opinii na temat płciowych aspektów języka (bioliktów) jest poddawanych ponownej ocenie. Naukowcy starają się zrozumieć, w jakim stopniu język i komunikacja są kształtowane przez kulturowe konstrukcje płci, a także jak te wzorce wpływają na indywidualne doświadczenia i tożsamość płciową [Wilkoń, 2000: 101–102].

Tabu w języku płci

Płeć w kontekście komunikacji jest rzeczywiście rozpatrywana przez pryzmat tabu językowego, które jest związane z używaniem słów lub zwrotów uznanych społecznie za niedozwolone lub nieodpowiednie. Owo tabu obejmuje te wyrażenia, które społeczeństwo uważa za zakazane lub niewłaściwe, często z powodu ich potencjalnego wpływu na uczucia lub normy moralne. Trzy główne źródła wpływające na definiowanie pojęcia tabu to strach, delikatność i stosowne zachowanie, które mają bezpośredni związek z językiem płci w komunikacji. Strach może wynikać z obawy przed naruszeniem społecznych norm lub przed ofensywnym charakterem niektórych słów. Delikatność z kolei odnosi się do unikania słów,

które mogą być uznane za obraźliwe lub niegrzeczne w określonych kontekstach społecznych. Natomiast stosowne zachowanie wiąże się z przestrzeganiem zasad dobrego wychowania, które mogą różnić się w zależności od płci, kultury lub konkretnej sytuacji [Głodowski, 2006: 196]. W kontekście płci tabu językowe może manifestować się na różne sposoby. Pewne słowa lub wyrażenia mogą być uważane za mniej odpowiednie lub nieakceptowalne, ponieważ są używane przez osoby jednej płci w odniesieniu do drugiej. Dodatkowo normy dotyczące tego, co jest uznawane za tabu, mogą ewoluować w czasie i różnić się w zależności od kontekstu kulturowego, co dodatkowo komplikuje sposób, w jaki płeć wpływa na komunikację. Normy dotyczące tego, co jest uważane za tabu, mogą być różne dla różnych płci, a zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla pełnego zrozumienia złożoności wpływu płci na komunikację [Głodowski, 2006: 196].

Różnice w tabu językowym w odmiennych kulturach stanowią fascynujący obszar badań i analiz wykorzystujących pryzmat płci. W wielu społeczeństwach obserwuje się, że mężczyznom często pozwala się na większą swobodę wypowiedzi niż kobietom. Ta międzypłciowa różnica w odniesieniu do tabu językowego jest szczególnie widoczna podczas analizy wypowiedzi mężczyzn i kobiet na ten sam temat. W kontekście społeczno-kulturowym mężczyźni mają tendencję do używania bardziej bezpośrednich, czasem nawet szorstkich wyrażań, co może obejmować słowa z zakresu tabu. Z drugiej strony kobiety często są społecznie i kulturowo zachęcane do większej powściągliwości w mowie, unikając wyrażań tabu i stosując bardziej subtelne formy komunikacji. To różnicowanie w sposobie wyrażania się jest uwarunkowane wieloma czynnikami, w tym tradycyjnymi oczekiwaniami wobec ról płciowych, wzorcami wychowania, a także normami społecznymi dotyczącymi tego, co uważane jest za odpowiednie dla każdej z płci [Głodowski, 2006: 197].

Różnica w zakresie obowiązywalności tabu językowego ma istotne konsekwencje, ponieważ wpływa na sposób, w jaki mężczyźni i kobiety są postrzegani w społeczeństwie, jak również na ich interakcje społeczne. Mężczyźni są postrzegani jako bardziej bezpośredni lub asertywni, podczas gdy kobiety mogą być uważane za bardziej dyplomatyczne lub taktowne. Jednakże te stereotypy i społeczne oczekiwania mogą prowadzić do nierówności i nieporozumień w komunikacji. Współczesne badania i dyskusje na temat równości płci oraz ról społecznych coraz częściej kwestionują tradycyjne normy: zachęcają – niezależnie od płci – do większego zrozumienia i akceptacji różnorodności w sposobach komunikacji [Głodowski, 2006: 198].

Przeszkody w komunikacji

Różnice w języku kobiet i mężczyzn mogą stanowić przeszkodę

w komunikacji między płciami. Te różnice wynikają z wielu czynników, w tym kulturowych, społecznych i biologicznych, i obejmują różnorodne aspekty, takie jak styl komunikacji, używane słownictwo, ton głosu, a nawet mowa ciała. Kulturowe i społeczne konteksty języka odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu sposobów komunikacji między mężczyznami a kobietami. Te różnice są zakorzenione głęboko w procesach wychowania i socjalizacji, w których zarówno kobiety, jak i mężczyźni uczą się, jak wyrażać siebie i wchodzić w interakcje z innymi.

W wielu społeczeństwach kobiety są wychowywane w sposób, który podkreśla empatię i skupienie na relacjach. Dziewczynki uczą się, że ważne jest zrozumienie i troska o uczucia innych: w rezultacie ich język charakteryzuje się większą wrażliwością na emocje i osobiste doświadczenia. Gdy kobiety rozmawiają, wydają się skłonniejsze do dzielenia się uczuciami i doświadczeniami, co sprzyja tworzeniu głębszych, emocjonalnych więzi. Ich styl komunikacji często jest oparty na współpracy, skupia się na wspólnym zrozumieniu i szukaniu kompromisów [Handke, 2008: 145-147].

Z drugiej strony, mężczyźni w wielu kulturach są wychowywani na niezależnych i gotowych do rywalizacji. Od dzieciństwa są zachęceni do bycia asertywnymi, skupiania się na celach i rozwiązywaniu problemów. W ich sposobie komunikacji często dominuje bezpośredniość i konkretność. Mężczyźni wydają się bardziej zorientowani na fakty i rozwiązania, a mniej na emocje i procesy. Ich język charakteryzuje się zwięzłością i skoncentrowaniem na działaniu. Te różnice w stylach komunikacyjnych są nie tylko wynikiem indywidualnych preferencji, ale także odzwierciedlają głębsze kulturowe i społeczne oczekiwania dotyczące zachowań płciowych. Kobiety i mężczyźni są często oceniani przez pryzmat tych oczekiwań, co może wpływać na sposób, w jaki formułują swoje myśli i uczucia [Handke, 2008: 147-148].

Różnice te mają zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Z jednej strony mogą one wzbogacać komunikację, oferując różnorodne perspektywy i podejścia, z drugiej zaś mogą prowadzić do nieporozumień i konfliktów, szczególnie gdy osoby różnych płci nie są świadome lub nie rozumieją stylów komunikacyjnych innych. Zrozumienie tych kulturowych i społecznych kontekstów języka jest kluczowe dla skutecznej komunikacji między płciami. Wiedza ta pomaga w interpretowaniu wypowiedzi innych w bardziej świadomy sposób, umożliwiając lepsze zrozumienie i szacunek dla różnic. W ten sposób zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą pracować nad przezwyciężeniem barier komunikacyjnych, co prowadzi do harmonijnych i efektywnych interakcji w życiu osobistym i zawodowym [Handke, 2008: 148-149].

Style komunikacji

Styl komunikacji wykazuje znaczące różnice między osobami płci żeńskiej i męskiej. Kobiety zazwyczaj angażują się w sposób komunikowania oparty na współpracy. W ich dialogach zauważa się użycie pytań i wypowiedzi, które nie tylko przekazują informacje, ale również zachęcają do kontynuacji rozmowy i pogłębiania tematu. Taki styl sprzyja budowaniu relacji, wymianie myśli i doświadczeń, co jest odzwierciedleniem ich skłonności do nawiązywania głębszych więzi społecznych i emocjonalnych. Z drugiej strony mężczyźni skłaniają się ku stylowi komunikacji, który można określić jako rywalizacyjny i asertywny. Ich sposób wyrażania się jest bezpośredni i skoncentrowany na konkretnych kwestiach czy rozwiązaniach. Taki język w komunikacji męskiej odzwierciedla ich tendencję do rywalizacji, dominacji oraz praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów. Ich dialogi koncentrują się na faktycznych aspektach diskutowanego tematu, unikając przy tym nadmiernego wgłębiania się w emocjonalne czy osobiste aspekty [Podkowińska, 2018: 436–438]. Ta odmienność w stylach komunikacji jest źródłem zarówno bogactwa, jak i wyzwań w interakcjach między płciami. Współpracujący styl komunikacji charakterystyczny dla kobiet sprzyja tworzeniu atmosfery otwartości i wzajemnego zrozumienia. Jednocześnie bezpośredni i zorientowany na cel styl komunikacji mężczyzn przyczynia się do efektywności i szybkości w podejmowaniu decyzji. Rozumienie i docenianie tych różnic jest kluczowe dla skutecznej komunikacji i pozwala na wykorzystanie mocnych stron każdego ze stylów w różnych kontekstach społecznych i zawodowych [Podkowińska, 2018: 438–443].

Język ciała i ton głosu odgrywają istotną rolę w komunikacji, a te aspekty różnią się znacząco między przedstawicielami obu płci. Kobiety z reguły posługują się ekspresyjną mową ciała, co oznacza, że ich gesty, mimika i ogólna postawa ciała są wyraziste i emocjonalne. W kontekście tonu wypowiedzi głosy kobiece charakteryzują się wyższymi tonami, co może nadawać ich wypowiedziom delikatniejszy i bardziej emocjonalny charakter. Z drugiej strony mężczyźni zazwyczaj posługują się zdecydowaną mową ciała. Ich gesty i postawa często są bardziej stonowane, ale jednocześnie mogą wydawać się bardziej stanowcze i pewne. Gdy mowa o tonie głosu, mężczyźni zazwyczaj mają niższe tony, co często jest interpretowane jako bardziej autorytatywne i stanowcze [Morreale i in. 2007: 112–118].

Słownictwo i mowa ciała

Różnice w używanym słownictwie również są znaczące. Reprezentantki płci żeńskiej często wybierają słowa, które są bardziej opisowe i emocjonalne, co odzwierciedla ich skłonność do wyrażania uczuć i tworzenia narracji wokół osobistych doświadczeń. Taki styl słownictwa może pomagać w tworzeniu głębszych, emocjonalnych połączeń z rozmówcą. Natomiast

reprezentanci płci męskiej zwykle preferują używanie słów bardziej bezpośrednich i konkretnych. Ich sposób komunikacji jest często bardziej zwięzły i skupiony na faktach lub bezpośrednich wynikach. Taki styl jest efektywny w komunikacji, która wymaga szybkiego rozstrzygnięcia lub podjęcia decyzji [Morreale i in. 2007: 119–120].

Te różnice w języku ciała, tonie głosu i używanym słownictwie między płciami mogą prowadzić do nieporozumień i wyzwania w komunikacji. Coś, co dla jednej płci jest jasne i oczywiste, dla drugiej może być niejasne lub wieloznaczne. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla skutecznej komunikacji międzypłciowej, ponieważ pozwala na lepsze interpretowanie intencji i znaczeń przekazywanych przez innych [Morreale i in. 2007: 120–123].

W zakresie wnioskowania i interpretacji wypowiedzi występują wyraźne różnice między przedstawicielami obu płci. Kobiety zazwyczaj angażują się w proces analizowania głębszych znaczeń i kontekstów w komunikacji. Ich uwaga często skupia się na subtelnym niuansowaniu słów, tonie wypowiedzi oraz niewerbalnych sygnałach, które dostarczają informacji wykraczających poza dosłowne znaczenie słów. Taka głębia analizy pozwala im na wyłapywanie ukrytych znaczeń, podtekstów i emocjonalnych podstaw komunikatu. Z kolei mężczyźni często koncentrują się bardziej na dosłownych, bezpośrednich znaczeniach wypowiedzi. Ich podejście do komunikacji jest bardziej zorientowane na konkretne fakty i bezpośrednio informacje niż na interpretację subtelnych wskazówek czy emocjonalnych niuansów. Taka bezpośredniość w interpretacji może prowadzić do bardziej pragmatycznego, ale mniej złożonego rozumienia przekazu [Frey, 2011: 76–86].

Konflikt w komunikacji

Ta różnica w podejściu do wnioskowania i interpretacji jest źródłem nieporozumień i konfliktów między płciami. Kobiety oczekują, że ich niuanse komunikacyjne będą zauważone i odpowiednio zinterpretowane, podczas gdy mężczyźni często nie dostrzegają tych subtelności, ponieważ koncentrują się na dosłownych aspektach wypowiedzi. Może to prowadzić do sytuacji, w których kobiety odczuwają niedocenienie głębi swoich wypowiedzi, natomiast mężczyźni czują się zdezorientowani lub są nieświadomi ukrytych znaczeń i emocjonalnych podtekstów. Zrozumienie tych różnic w podejściu do wnioskowania i interpretacji jest kluczowe dla skutecznej komunikacji między kobietami a mężczyznami. Uświadomienie sobie, że inni mogą interpretować wypowiedzi w odmienny sposób, pozwala na lepszą adaptację komunikacyjną i zmniejsza ryzyko nieporozumień. Dla obu płci uznawanie i docenianie tych różnic może przyczynić się do tworzenia bardziej harmonijnych i zrozumiałych interakcji [Frey, 2011: 86–91].

Emocje i praktyczność komunikacji

W przedmiocie emocjonalności i praktyczności występują wyraźne różnice między sposobami, w jakie kobiety i mężczyźni wykorzystują komunikację. Kontekst, w którym odbywa się komunikacja, odgrywa znaczącą rolę. W środowiskach formalnych, jak miejsce pracy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą modyfikować swój styl komunikacji, aby lepiej dopasować się do oczekiwań zawodowych i społecznych norm. W takich sytuacjach różnice w stylach komunikacji mogą stać się mniej zauważalne, lecz nadal są istotne w zrozumieniu dynamiki interpersonalnej. Dodatkowo stereotypy płciowe mogą wpływać na język i komunikację [Mandal, 2003: 54-61].

Adaptacja i zrozumienie są kluczowe w przewyżnianiu barier komunikacyjnych, które występują pomiędzy płciami. Mężczyźni mogą skupić się na rozwijaniu umiejętności empatycznego i otwartego słuchania, co może pomóc w lepszym rozumieniu i docenieniu perspektywy płci przeciwnej. Rozwój tej umiejętności pozwala na głębsze zrozumienie emocjonalnych aspektów komunikacji, które są naturalne dla kobiet. Z drugiej strony kobiety mogą pracować nad bezpośredniością komunikacji w określonych sytuacjach. Doskonalenie tej umiejętności może pomóc w skutecznym przekazywaniu myśli i potrzeb, szczególnie w środowiskach, w których dominuje bezpośredni i konkretny styl komunikacji preferowany przez mężczyzn [Kornaszewska-Polak, 2013: 102-116].

Świadomość komunikacji

Edukacja i podnoszenie świadomości różnic w komunikacji między płciami odgrywają ważną rolę w budowaniu zrozumienia i tolerancji. Świadomość, że różnice te wynikają z wielu czynników, w tym kulturowych i społecznych, a nie są jedynie wynikiem osobistego wyboru, jest kluczowa dla ich zrozumienia. Edukacja w tym zakresie może pomóc – zarówno kobietom, jak i mężczyznom – lepiej rozumieć i doceniać różnorodność stylów komunikacji. Różnice w języku i stylu komunikacji między płciami mają znaczący wpływ na relacje zarówno osobiste, jak i zawodowe. Niezrozumienie tych różnic w życiu osobistym może prowadzić do konfliktów i frustracji. W miejscu pracy mogą one wpływać na dynamikę zespołu, procesy podejmowania decyzji i ogólną efektywność komunikacji. Świadomość i adaptacja w tych różnych kontekstach mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia, redukcji konfliktów i budowania silniejszych, harmonijnych relacji. Adaptacja stylu komunikacji do potrzeb i oczekiwań jest kluczowa dla efektywnej i satysfakcjonującej interakcji między płciami [Kornaszewska-Polak, 2013: 116-121].

Podkreślenie różnic w sposobach komunikacji między przedstawi-

cielami obu płci jest niezbędne dla zrozumienia i przewyciężenia potencjalnych barier komunikacyjnych. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że każdy człowiek jest unikatowy i nie zawsze jego sposób komunikowania się będzie odzwierciedlał stereotypowe role płciowe. Zrozumienie i docenienie tej indywidualności są kluczem do skutecznej komunikacji. Przyjęcie podejścia, które uwzględnia różne style komunikacyjne, pozwala na budowanie mostów zrozumienia, co jest szczególnie ważne w złożonych, wielopłciowych środowiskach, takich jak miejsce pracy czy życie rodzinne [Adler i in. 2006: 99–111].

Ostatecznie zdolność do efektywnej komunikacji międzypłciowej wymaga ciągłej pracy nad sobą, otwartości na perspektywy innych, a także świadomości i szacunku dla różnic. Ta otwartość, w połączeniu z chęcią zrozumienia i empatią, tworzy fundament dla satysfakcjonującej i produktywnej komunikacji. Tak więc w dążeniu do lepszego porozumienia pomiędzy kobietami a mężczyznami kluczowe jest poszukiwanie płaszczyzny tego porozumienia przy jednoczesnym szacunku dla unikatowości każdej osoby [Adler i in. 2006: 112–116].

Podsumowanie

W kontekście tego, co napisałam wcześniej, warto uwypuklić jeden aspekt, który często pozostaje niedoceniany w dyskusji o różnicach komunikacyjnych między płciami, a mianowicie sposób, w jaki osoby różnych płci przetwarzają i reagują na informacje. Kobiety i męskie podejścia różnią się nie tylko w zakresie ekspresji, ale również w sposobie przyswajania i interpretowania przekazywanych treści. Dodatkowo ważnym elementem jest sposób, w jaki zarówno kobiety, jak i mężczyźni radzą sobie z konfliktem i negocjacjami. W wielu kulturach mężczyźni są zachęceni do bezpośredniego rozwiązywania konfliktów, podczas gdy kobiety są skłonniejsze do szukania kompromisu i unikania bezpośredniej konfrontacji. Opisane przeze mnie różnice znacząco wpływają na dynamikę negocjacyjną oraz na procesy decyzyjne w środowiskach zawodowych i osobistych. W wymiarze globalnym warto zwrócić uwagę na wpływ różnorodności kulturowej na komunikację międzypłciową. W odmiennych kulturach normy dotyczące międzypłciowej komunikacji znacząco się różnią, co wprowadza dodatkowy poziom złożoności w międzynarodowych i wielokulturowych środowiskach. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla skutecznego komunikowania się i budowania relacji w coraz bardziej zglobalizowanym świecie [Adler i in. 2006: 118–128].

Osiągnięcie efektywnej komunikacji między kobietami a mężczyznami wymaga zrozumienia nie tylko językowych i behawioralnych różnic, ale również różnic w sposobie przetwarzania informacji, radzenia sobie z konfliktem oraz kontekstu kulturowego.

Streszczenie: Autorka analizuje różnice w komunikacji między kobietami i mężczyznami, podkreślając wpływ płci kulturowej, stylów mowy i interpretacji. Zwraca uwagę na potrzebę zrozumienia i szacunku dla tych różnic w celu **zapewnienia** efektywnej komunikacji międzypłciowej.

Słowa kluczowe: Komunikacja międzypłciowa, styl komunikacji, tabu językowe, różnice kulturowe

Summary: The author **analyzes** the differences in communication between women and men. It also **emphasizes** the impact of gender roles, speech styles, and interpretation. It highlights the need for understanding and respect for **these** differences in order to facilitate effective intergender communication.

Keywords: Intergender communication, communication style, linguistic taboo, cultural differences

Bibliografia

- Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, przekł. G. Skoczyła, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2006.
- Chmielowska-Marmucka A., Górską B., O komunikacji interpersonalnej – werbalnej, niewerbalnej i wokalnej wymianie sygnałów w kontekście edukacyjnym, „Problemy Współczesnej Pedagogiki”, nr 1(1), 2015.
- Frey G., Czy kobiety mówią inaczej? Autoprezentacja kobiet podczas seminariów retorycznych w: Oppermann K., Weber E., Język kobiet, język mężczyzn. Jak porozumieć się w miejscu pracy, Gdańsk 2011.
- Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Wydawnictwo Hansa Communication, Warszawa, 2006.
- Handke K., Socjologia języka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008, s. 145–149.
- Kornaszewska-Polak M., Style komunikowania się kobiet i mężczyzn a sytuacje trudne, „Fides et Ratio”, nr 3(15), 2013.
- Mandal E., Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003.
- Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.
- Podkowińska M., The value of conversation and the values in conversation, „Theologos”, t. 1/XX, 2018a.
- Podkowińska M., Non-verbal communication in higher education, „Society. Integration. Education”, t. 1, 2018b.
- Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000.